

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ НАСЫЩЕНИЕ ПОРИСТОЙ ПОЛУОГРАНИЧЕННОЙ ИЗОТРОПНОЙ СРЕДЫ ПОТОКОМ СО СТРУКТУРОЙ ИДЕАЛЬНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ

© 2026 Куликова О.В., Ряжских В.И.

На основе подхода Дарси-Бринкмана для течения вязкой несжимаемой жидкости в пористых средах и однопараметрического представления о локальном температурном равновесии предложена модель проникновения ньютоновской среды в условиях гравитационной движущейся силы в полуограниченную пористую изотропную среду. Для медленного просачивания жидкости гидродинамическая подзадача упрощена с помощью линеаризации поля скоростей применением режима идеального вытеснения в рамках линейной фильтрации. Начально-краевая задача сформулирована для двух вариантов постановки краевого условия на «свободной» поверхности пористого слоя: постоянная температура и её импульсное изменение. Получены аналитические решения в квадратурах. Приведен пример расчета, иллюстрирующий влияние неизотермичности потока «горячей» среды в «холодную» пористую структуру на время просачивания.

Ключевые слова: ньютоновская жидкость, пористая среда, неизотермичность, фильтрация, температура.

Введение. Перенос теплоты с жидкостными потоками в пористых структурах имеет важное значение в различных прикладных приложениях – насыщение матриц связующим материалом [1], пропитка проницаемых материалов в химической промышленности [2], транспирационное охлаждение термонапряженных элементов технических систем [3], нивелирование загрязнителей грунтов [4] и др.

Реальная пористая среда имеет, как правило, сложную стохастическую структуру, поэтому при ее физическом моделировании используются упрощенные представления. Например, в [5] эта структура представляется плотной упаковкой монодисперсных сфер, в которой мигрирующая среда полностью заполняет межсферическое пространство. При этом предполагается недеформируемость пористого скелета. При выполнении таких условий гидродинамика пористого слоя представляется уравнением Дарси-Бринкмана-Форчхеймера для несжимаемой вязкой жидкости, подчиняющейся реологическому закону Ньютона [6].

В случае медленного просачивания жидкости сквозь пористый слой, температура жидкости и пористой матрицы локально быстро выравнивается, поэтому вполне оправдано применение однотемпературной модели, которая при постоянных теплофизических параметрах обычно записывается в консервативной форме [7]:

$$\sigma \frac{\partial t}{\partial \tau} + \nabla \cdot (\bar{v}t) = a_{eff} \nabla^2 t, \quad (1)$$

где:

$$\sigma = \frac{\varepsilon (\rho c_p)_f + (1 - \varepsilon) (\rho c_p)_s}{(\rho c_p)_f}; \quad a_{eff} = \frac{\varepsilon \lambda_f + (1 - \varepsilon) \lambda_s}{\lambda_f};$$

τ – время; t – локальная температура; \vec{v} – вектор скорости жидкости; ε – пористость слоя; $\rho_{f,s}$; $c_{p,f,s}$; $\lambda_{f,s}$ – плотность, массовые теплоемкости и теплопроводности жидкости и пористой среды; a_{eff} – «эффektivная» температуропроводность.

Наиболее часто в пористых средах рассматривается тепло-и массообмен при напорном течении жидкости [8]. Однако в последнее время вызывают практический интерес задачи просачивания в пористых средах при неизотермических условиях, например, при разливах углеводородных жидкостей [9, 10], однако по-прежнему тепловой подзадаче уделяется не так много места.

Рис. 1. Расчетная схема: 1 – слой жидкости; 2 – пористая среда

В связи с этим целью данной статьи является разработка методики для оценки изменения глубины неизотермического проникновения жидкостного потока в пористой среде в условиях гравитационной движущей силы.

Математическая модель. Рассматривается полуограниченный слой пористой среды (рис. 1) с проницаемостью k , над которым в начальный момент времени расположен слой h_0 вязкой несжимаемой жидкости с динамической вязкостью μ_f .

Теплофизические характеристики пористой среды и слоя жидкости полагаются постоянными, а геометрия системы одномерная. Рассматривается ламинарный режим фильтрации, подчиняющийся закону Дарси. В силу этого уравнение неразрывности принимает вид

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad (2)$$

означающее постоянство скорости жидкости по глубине пористого слоя. Тогда из уравнения Дарси-Бринкмана-Форчхеймера с учетом (2) следует:

$$\frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial \tau} = g - \frac{1}{\rho_f} \frac{\partial p}{\partial x} - \frac{\mu_f}{\rho_f} \frac{u}{k}, \quad (3)$$

где слагаемым Форчхеймера можно пренебречь из-за малой скорости фильтрации. Если жидкость и пористая матрица несжимаемы [11], то:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = 0. \quad (4)$$

Из (4) следует, что:

$$p(x, \tau) = a(\tau)x + b(\tau),$$

причем $b(\tau) = \rho g (h_0 - u\tau)$, но $a(\tau)x \ll b(\tau)$, поэтому в первом приближении можно положить $\partial p / \partial x \approx 0$. Такая линеаризация трансформирует (3) в уравнение:

$$\frac{1}{\varepsilon} \frac{du}{d\tau} = g - \frac{\mu_f}{\rho_f} \frac{u}{k},$$

с начальным условием:

$$u(0) = 0,$$

решение которого имеет вид:

$$U(\theta) = (\rho_f g k / \mu_f) \left[1 - \exp\left(-\frac{\varepsilon \mu_f}{\rho_f k} \tau\right) \right]. \quad (5)$$

Т.к. для сравнительно небольших времен и значениях коэффициента проницаемости плотных пористых слоев $k = 10^{-15} \div 10^{-18} \text{ м}^2$ [12] из (5) следует, что:

$$u \approx \rho_f g k / \mu_f.$$

Это обстоятельство существенно упрощает уравнение конвективного теплопереноса (1):

$$\sigma \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial \tau} + u \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial x} = a_{eff} \frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2}. \quad (6)$$

Будем полагать для определенности, начальная температура пористой матрицы:

$$t(x, 0) = t_c, \quad (7)$$

а температура жидкости на поверхности пористого слоя составляет:

$$t(0, \tau) = t_h, \quad (8)$$

причем пусть $t_c < t_h$. На глубине выполняется условие отсутствия теплового потока:

$$\frac{\partial t(\infty, \tau)}{\partial x} = 0. \quad (9)$$

Начально-краевая задача (6) – (9) представлена в безразмерном виде:

$$\frac{\partial T(X, \theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial T(X, \theta)}{\partial X} = \frac{\partial^2 T(X, \theta)}{\partial X^2}; \quad (10)$$

$$T(X, 0) = 0; \quad (11)$$

$$T(0, \theta) = 1; \quad (12)$$

$$\frac{\partial T(\infty, \theta)}{\partial X} = 0, \quad (13)$$

где $\theta = \tau / \bar{\tau}$; $\bar{\tau} = \rho_f k / (\varepsilon \mu_f)$; $X = x / \bar{x}$; $T(X, \theta) = [t(x, \tau) - t_c] / (t_h - t_c)$; $\tau = \sigma a_{eff} / u^2$; $\bar{x} = a_{eff} / u$.

Анализ. Т.к. система уравнений (10–13) линейна, то ее решение может быть получено в аналитическом виде, например, односторонним интегральным преобразованием Лапласа по переменной θ :

$$T(X, \theta) = \begin{cases} 1, & X = 0 \\ \frac{X}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(\frac{X}{2}\right) \int_0^1 (\theta - \xi)^{-3/2} \exp\left[-\frac{(\theta - \xi)}{4} - \frac{X^2}{4(\theta - \xi)}\right] d\xi, & X > 0 \end{cases} \quad (14)$$

Рис. 2. Безразмерные профили температур в пористом слое по глубине при различных θ :
1 – 5; 2 – 20; 3 – 50; 4 – 100

Тогда:

$$T(X, \theta) = \frac{X}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(\frac{X}{2}\right) \left[\int_0^1 \xi^{-3/2} \exp\left(-\frac{\xi}{4} - \frac{X^2}{4\xi}\right) d\xi - \int_0^1 1(\theta - \eta - \theta_0) \eta^{-3/2} \exp\left(-\frac{\eta}{4} - \frac{X^2}{4\eta}\right) d\eta \right] \quad (15)$$

Результаты расчета с использованием полученного решения (15) (рис. 3) иллюстрируют динамику трансформации температуры по глубине пористого слоя с постепенным нивелированием теплового воздействия в виде затухающей тепловой волны.

Реализация методики. Оценим влияние неизотермичности на время проникновения легкой нефти в минеральную почву с толщиной разлива $h = 0,1\text{ м}$ с температурой $t_h = 40^\circ\text{C}$ (температура приповерхностного слоя почвы $t_c = 20^\circ\text{C}$). За масштаб времени выбрано время поглощения слоя нефти с температурой 20°C с поверхности грунта. Теплофизические характеристики из [12] таковы: $\rho_s = 2800\text{ кг/м}^3$; $\lambda_s = 1,84\text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$; $k = 10^{-13}\text{ м}^2$; $\rho_f = 830\text{ кг/м}^3$; $c_{pf} = 1900\text{ Дж/(кг}\cdot\text{K)}$;

Расчеты по (14) показывают (рис. 2), что температура по глубине пористого слоя неоднородна. Размытость хвостовых зон профилей температур при различных безразмерных временах свидетельствует о существенном влиянии эффективной теплопроводности системы жидкость-пористая матрица.

Практический интерес также представляет случай, когда на свободной поверхности пористого слоя температура изменяется импульсно, т.е. условие (12) трансформируется в:

$$T(0, \theta) = 1(\theta) - 1(\theta - \theta_0),$$

где $1(\dots)$ – функция Хэвисайда; θ_0 – относительное, время длительности импульса.

Рис. 3. Безразмерные профили температур в пористом слое по глубине для импульсного режима ($\theta_0 = 2$) при различных значениях θ :
1 – 2,5; 2 – 10; 3 – 25; 4 – 500

$c_{p_s} = 963 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$; $\varepsilon = 0,4$; $\lambda_f = 0,15 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$ (в указанном диапазоне температур теплофизические параметры изменяются незначительно). Примем гиперболическую форму зависимости динамической вязкости легкой нефти от температуры $\mu_f = \alpha t^{-\beta}$, где α , β - константы, которые будем определять по двум реперным точкам: $\mu_{f_1} = 5,1 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}$ при $t_1 = 50^\circ\text{C}$ и $\mu_{f_2} = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}$ при $t_2 = 50^\circ\text{C}$, тогда $\beta = (\ln \mu_{f_1} - \ln \mu_{f_2}) / (\ln t_1 - \ln t_2)$ и $\mu_{f_1} = \alpha t_1^{-\beta}$, в итоге:

$$\mu_f = 0,161 t^{-1,274}. \quad (16)$$

Как следует из (16) $\mu(t_c) = 3,535 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}$, поэтому $u_c = 2,303 \cdot 10^{-7} \text{ м}/\text{с}$ и соответственно время пропитки слоя составит $\tau_c = h / (3600 \varepsilon u_c) = 301,4 \text{ час}$. Расчет параметров модели таков: $\sigma = 1,426$; $a_{eff} = 7,381 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$ и поэтому $\bar{\tau} = 1,987 \cdot 10^7 \text{ с}$, $\bar{x} = 3,204 \text{ м}$. Это дает основание найти $\theta_k = \tau_c / \bar{\tau} = 1,52 \cdot 10^{-5}$ и по (16) вычислить $X = 0,02$ из условия $T(X, \theta_k) \approx 0$ с точностью в 1%, что означает охлаждение потока нефти до температуры почвы уже на глубине $\approx 6,4 \text{ см}$, при этом полная глубина проникновения потока в грунт составляет 25 см . Т.к. среднеинтегральное значение температуры есть $22,56^\circ\text{C}$, то из (16) следует, что при данной температуре $\mu_f = 3,032 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}$ и следовательно $u_h = 2,685 \cdot 10^{-7} \text{ м}/\text{с}$, поэтому $\tau_h = 258,6 \text{ час}$, т.е. время проникновения с учетом неизотермичности уменьшится приблизительно на 14%. В данном случае такая оценка важна при принятии оперативности мер для нивелирования экологических последствий разливов углеводородных сред.

Заключение. Показано, что учет неизотермичности проникновения «горячего» потока в «холодную» матрицу пористого слоя даже при небольшой разнице температур существенно влияет на скорость процесса. В различных прецизионных технологиях это может оказаться решающим фактором при оценке качества финишной продукции. В связи с этим предложенная математическая модель и на ее основе методика позволяют сделать необходимую оценку величины температурной неоднородности и ее воздействие на основные параметры процесса.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Narta, M. Additive manufacturing of metal matrix composites / M. Narta, P. Agrawal // Materials&Design. – 2025. – V. 252. – P. 113609.
2. Supercritical CO2-assisted impregnation/ deposition of polymeric materials with pharmaceutical, nutraceutical, and biomedical applications: A review (2015-2021) / N.D. Machado, J.E. Mosquera, R.E. Martini [et al.] // The Journal of Supercritical Fluids. – 2022. – V. 191. – P. 105763
3. Research progress of transpiration cooling for aircraft thermal protection/ Q. Mi, S.H. Yi, D.D. Gang [et al.] // Appl. Thermal Engineering. – 2004. – V. 236. – part A. – P. 121360.
4. Experimental and numerical investigation on maspilled oil migration and contamination characteristics in freezing soils / W. Pei, Z. Ye, M. Zhang [et al.] // Geoderma. – 2025. – V. 457. – P. 117300.
5. Delavar, M. A. Using porous for heat transfer enhancement in heat exchangers review / M. A. Delavar, M. I. Azimi // J. of Eng. Sci. and Technology Review. – 2013. – V. 6. – №1. – P. 14-16.
6. Caucao, S. A mixed FEM for the coupled Brinkman-Forchheimer / Darcy problem / S. Caucao, M. Discacciati // Applied Numerical Mathematical. – 2023. – V. 190. – P. 138-154.

7. Wendl, M. Theoretical foundations of conduction and convection heat transfer / M. Wendl. – Saint Louis. Washington University, 2012. – 227 p.
8. Nield, D. A. Convection in Porous Media / D. A. Nield, A. Bejan. – NY: Springer, 2006. – 654 p.
9. Ichikawa, Y. Transport Phenomena in Porous media. Aspects of Micro/Macro Behaviour / Y. Ichikawa, A. P. S. Selvadurai. – NY: Springer Heidelberg, 2012. – 382 p.
10. Математическое моделирование процессов распространения загрязняющего вещества в почвогрунтах и атмосфере при его аварийном разливе / Ю. Н. Матвеев, Б. И. Масленников, К. А. Карельская, Н. А. Стукалова // Интернет-журнал Науковедение. – 2016. – Т. 8, № 5(36). – С. 83. – EDN XCMQND.
11. Zimmermann, R. W. Fluid flow in porous media: Volume 5 / R. W. Zimmermann. – New Jersey: World Scientific Publishing. Europ. Ltd., 2018. – 220 p.
12. Купцов, С. М. Теплофизические свойства пластовых жидкостей и горных пород нефтяных месторождений / С. М. Купцов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 205 с.

REFERENCES LIST

1. Narta, M. Additive manufacturing of metal matrix composites / M. Narta, P. Agrawal // Materials&Design. – 2025. – V. 252. – P. 113609.
2. Supercritical CO₂-assisted impregnation/ deposition of polymeric materials with pharmaceutical, nutraceutical, and biomedical applications: A review (2015-2021) / N.D. Machado, J.E. Mosquera, R.E. Martini [et al.] // The Journal of Supercritical Fluids. – 2022. – V. 191. – P. 105763
3. Research progress of transpiration cooling for aircraft thermal protection/ Q. Mi, S.H. Yi, D.D. Gang [et al.] // Appl. Thermal Engineering. – 2004. – V. 236. – part A. – P. 121360.
4. Experimental and numerical investigation on maspilled oil migration and contamination characteristics in freezing soils / W. Pei, Z. Ye, M. Zhang [et al.] // Geoderma. – 2025. – V. 457. – P. 117300.
5. Delavar, M. A. Using porous for heat transfer enhancement in heat exchangers review / M. A. Delavar, M. I. Azimi // J. of Eng. Sci. and Technology Review. – 2013. – V. 6. – №1. – P. 14-16.
6. Caucao, S. A mixed FEM for the coupled Brinkman-Forchheimer / Darcy problem / S. Caucao, M. Discacciati // Applied Numerical Mathematical. – 2023. – V. 190. – P. 138-154.
7. Wendl, M. Theoretical foundations of conduction and convection heat transfer / M. Wendl. – Saint Louis. Washington University, 2012. – 227 p.
8. Nield, D. A. Convection in Porous Media / D. A. Nield, A. Bejan. – NY: Springer, 2006. – 654 p.
9. Ichikawa, Y. Transport Phenomena in Porous media. Aspects of Micro/Macro Behaviour / Y. Ichikawa, A. P. S. Selvadurai. – NY: Springer Heidelberg, 2012. – 382 p.
10. Математическое моделирование процессов распространения загрязняющего вещества в почвогрунтах и атмосфере при его аварийном разливе / Ю. Н. Матвеев, Б. И. Масленников, К. А. Карельская, Н. А. Стукалова // Интернет-журнал Науковедение. – 2016. – Т. 8, № 5(36). – С. 83. – EDN XCMQND.
11. Zimmermann, R. W. Fluid flow in porous media: Volume 5 / R. W. Zimmermann. – New Jersey: World Scientific Publishing. Europ. Ltd., 2018. – 220 p.
12. Купцов, С. М. Теплофизические свойства пластовых жидкостей и горных пород нефтяных месторождений / С. М. Купцов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 205 с.

Поступила в редакцию 28.11.2025 г., рекомендована к изданию 02.02.2026 г.

**NON-ISOTHERMAL SATURATION OF A POROUS SEMI-BOUNDED ISOTROPIC MEDIUM WITH
A FLOW WITH A PERFECT DISPLACEMENT STRUCTURE**

Kulikova O.V., Riazhskikh V.I.

Based on the Darcy-Brinkman approach for viscous incompressible fluid flow in porous media and a one-parameter representation of local temperature equilibrium, a model of penetration of a Newtonian fluid under gravitational driving force into a semi-bounded porous isotropic medium is proposed. For slow fluid permeation, the hydrodynamic subproblem is simplified by linearizing the velocity field using the ideal plug flow regime within a linear filtration framework. The initial-boundary value problem is formulated for two boundary condition formulations on the "free" surface of the porous layer: constant temperature and its pulsed change. Analytical solutions are obtained in quadratures. A calculation example is given illustrating the effect of non-isothermal flow of a "hot" medium into a "cold" porous structure on the permeation time.

Keywords: Newtonian fluid, porous medium, non-isothermal flow, filtration, temperature.

Куликова Оксана Валерьевна

старший преподаватель кафедры нефтегазового оборудования и транспортировки ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
Email: ryazhskihav@bk.ru

Kulikova Oksana Valerevna

Senior Lecturer at Department of Oil and Gas Equipment and Transportation of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.
ORCID: 0009-0008-4553-0052

Рязских Виктор Иванович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и механики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
Email: ryazhskih_vi@mail.ru

Riazhskikh Viktor Ivanovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Applied Mathematics and Mechanics of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.
ORCID: 0000-0002-2834-3000